

MAKTABDAGI TA'LIMGA YONDASHUVLAR, FIZIKANI O'QITISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Javlon Usarov

Toshkent viloyati Zangiota tumani, 22-o'rta ta'lim maktabi fizika o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168666>

Annotatsiya. maqolada maktab ta'limida fizika fanini o'qitishda innovatsion faoliyatning mazmun-mohiyati, ularga berilgan xorijlik va O'zbekistonlik olimlarning ta'rif va fikrlari, dars jarayoni va amaliy mashg'ulotlarda "innovatsion faoliyat"ga kreativlik bilan yondashuvni shakllantirish, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek, "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlar doirasida, "Innovatsiya" va "Innovatsion faoliyat"ga berilgan ta'riflar, tushunchalar va munosabatlar yuzasidan fikr mukohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion jarayonlar, yangi ishlanma, raqamli iqtisodiyot, kreativlik, intellektual faoliyat, kasbiy innovatsion faoliyat.

Аннотация: в статье описывается сущность инновационной деятельности при преподавании физики в школьном образовании, приводятся определения и мнения зарубежных и узбекских ученых, формирование творческого подхода к «инновационной деятельности» в процессе урока и практических занятий, даны рекомендации, направленные на улучшение качества образования. Также в рамках законов «Об инновационной деятельности» и «Об образовании» выражены определения, понятия и отношения, данные «Инновациям» и «Инновационной деятельности».

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы, новое развитие, цифровая экономика, творчество, интеллектуальная деятельность, профессиональная инновационная деятельность.

Abstract: the article describes the essence of innovative activity in the teaching of physics in school education, presents the definitions and opinions of foreign and Uzbek scientists, gives the formation of a creative approach to "innovative activity" in the lesson process and practical training and recommendations aimed at improving the quality of education. Also, within the framework of the laws "About Innovative Activity" and "About Education", the definitions, concepts and relations given to "Innovation" and "Innovative Activity" are expressed.

Key words: innovation, innovative activity, innovative processes, new development, digital economy, creativity, intellectual activity, professional innovative activity.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan innovatsion jarayonlar, avvalo, inson faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan faol foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Shu munosabat bilan maktab ta'limida fizika fanini o'qituvchilarining kasbiy innovatsion faoliyati boshqacha bir tarzda ma'no kasb etadi. Innovatsion faoliyatning mazmun-mohiyati shundan iboratki, fizika o'qituvchilari uchun ta'lim sohasidagi har qanday yangilik, o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgandagina yuzaga chiqadi, ya'ni ta'lim jarayonida o'qituvchilarni ob'yektdan sub'yektga aylantirish, birinchi navbatda, o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasiga bog'liq bo'ladi.

Ayni vaqtda jamiyatimizda rivojlanish jarayoni ketayotgan bir vaqtda, ayniqsa, hozirgi maktab ta'limida fizikani o'qitishga va maktablardagi laboratoriya mashg'ulotlariga bo'lgan e'tiborning ozgina susayganligini inobatga oladigan bo'sak, zamonaviy ta'lim taraqqiyoti

sharoitida fizika o'qituvchilarining innovatsion o'qitish faoliyatiga nisbatan bo'lgan zarurati hozirgi kundagi asosiy muammolardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 1 apreldagi PF-6198-sonli "Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish to'g'rida"gi farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 11 sentyabrdagi 721-sonli "Innovatsion faoliyatni yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan innovatsion faoliyat¹ - yangi ishlanmalarni tashkil etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Yangi ishlanma – mavjud o'xshash intellektual faoliyat natijalariga nisbatan, yangi belgilarga ega va amalda qo'llash mumkin bo'lgan hamda amaliyotda undan foydalanilganda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan intellektual faoliyat (mukammal texnologiya, tashkiliy yechim) natijasi hisoblanadi.

"Innovatsiya – fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma" va "innovatsion faoliyat – yangi yangi ishlanmalarni tashkil etish, shuningdek, ishlab chiqarish sohasida ularning o'tkazilishi va amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha faoliyat" deb ta'rif beriladi.

Innovatsion faoliyatning asosiy printsiplarining ayrimlari bilan tanishib o'tamiz:

-innovatsion faoliyatning erkinligi;

-axborotni erkin almashish;

-fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik.

Maktab ta'limida esa fizikani o'qitishda innovatsion faoliyatni shakllantirishda quyidagi ba'zi ko'rsatkichlarni e'tiborga olish lozim:

-ijtimoiy-iqtisodiy yangilanishning dasturiy tizimini shakllantirish;

-metodologiya va o'quv jarayonini tubdan yangilash.

Bunday sharoitda, maktab fizika o'qituvchisining innovatsion faoliyatga kreativlik bilan yondashuvi, pedagogik yangiliklarni yaratish va ulardan oqilona foydalanishidan iborat, va:

-ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish va doimo o'qitishning yangi tashkiliy shakllarini hamda zamonaviy texnologiyalarini qidirishi;

-pedagogikadagi yangiliklarni o'zlashtirishi va fizikani o'qitishda kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish hamda ularni amaliyotga joriy qilish bilan xarakterlanadi.

INNOVATSION FAOLIYAT MAZMUNI

Maktab ta'limida fizika o'qituvchisining innovatsion faoliyatining tahlili, har doim qilinishi va fizika darslari hamda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonida kreativ tarzda yondashish ta'limdagi samaradorlikni belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning 4.5-bandida "Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish" haqida to'xtalib o'tilgan: "Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan tetik rivojlangan. Mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2020 й., 03/20/630/1101-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.01.2024 й., 03/24/896/0037-сон; 09.09.2024 й., 03/24/957/0689-сон

ijtimoiy faolligini oshirish”² yo’nalishida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimizda joriy etilayotgan innovatsion o’qitishlar asrlarga tatigulik mazmun kasb etmoqda. “Ta’lim to’g’risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da belgilangan maqsad, vazifalarni bajarish, bevosita voyaga yetib kelayotgan yosh avlodni har nomonlama yetuk inson sifatida kamol toptirishga xizmat qiladigan me’yoriy asos sifatida talqin qilinadi.

Yuqoridagi me’yorlar – “yangilik”, “maqbullik”, “yuqori natijaviylik” va fizika fanini o’quv dasturida belgilangan darslar hamda amaliy mashg’ulotlarda innovatsion faoliyatni kreativ tarzda olib borish imkonini beradi. Mashg’ulotlardagi yangiliklar, me’yoriy pedagogik yangilik me’yori sifatida, ya’ni o’zida taklif qilinadigan innovatsion faoliyatni, uning mohiyat darajasini aks ettirishdan iborat bo’ladi. Bunda fizika o’qituvchilarining innovatsion faoliyati, uning qo’llanilish darajasi va o’z sohasiga ko’ra “mutlaq”, “chegaralangan mutlaq”, “shartli” va “sub’yektiv” daraja ko’rinishida farqlanadi. “Maqbullik” me’yori, o’qituvchi va o’quvchilarning natijaga erishishi uchun sarflangan kuch va vositalar orqali belgilanadi. “Natijalilik” esa fizika o’qituvchisining innovatsion faoliyatidagi muayyan bir me’yoriy sifat ko’rinishida xarakterlanib, muhim ijobiy natijalarni belgilaydi va bunda pedagogik innovatsion faoliyat me’yori, o’z mohiyatiga ko’ra, fizika darslari va amaliy mashg’ulotlardagi tajribalar mulki bo’lib qolishi lozim. Pedagogikada innovatsion faoliyat, dastlab ayrim o’qituvchilarning kasbiy faoliyatiga olib kiriladi, keyin esa, sinalgan va tahlil qilingandan keyingina, agar u ob’yektiv baholangandagina innovatsion faoliyat ommaviy tarzda tadbiiq etishga tavsiya etiladi. Ingliz professori V.R.Spenser “innovatsiya – bu aniq vaziyatda mutlaqo yangi narsa, biz uni anglaganimizdagina undan foydalanishimiz mumkin” deb ta’riflaydi. Rossiyalik olim A.Kulagin “Innovatsiya – bu innovatsion ishlab chiqarish, institutsional moliyaviy, ilmiy-texnik va boshqa sohalardagi yangilik” deb ta’rif beradi. D.Forinning fikricha, “innovatsion imkoniyatlar – bu muntazam ravishda kombinatsiyalashgan bilimlarni kashf qilish, ulardan foydalanish demakdir. Bunda kombinatsiyalashgan jarayonlarda asosiy e’tibor beradigan jihat – bu bilimdir”deb ta’kidlaydi. I.Balabanov “Innovatsiya – kapitalni yangi texnika yoki teznologiyaga, ishlab chiqarishni tashkil qilish, mehnat, xizmat ko’rsatish va boshqaruvning yangi shakllariga, jumladan, yangicha nazorat, hisob shakllari, hejalashtirish hamda tahlil usullariga kiritishdan olingan, moddiy tus olgan natijadir” deb ta’riflagan. Y.Shumpeterning ta’kidlashicha, innovatsion faoliyatda ish yurituvchi sub’yektlarning funktsional vazifalarini quyidagicha belgilab beradi:

-istiqbolli g’oya mualliflarini, funktsional faoliyat yuritish uchun imkoniyat beruvchi manbalarni izlab topishi:

-yangiliklarni yaratish va ularni amaliyotga joriy etish jarayonlarini tashkillashtirish;

-yangiliklarning amaliyotga joriy etilishini qo’llab-quvvatlash, ilm-fan sohasida kashf etilgan yangi g’oyalarning, moddiy tusga kiritilishi bosqichida innovatsion faoliyat sohasidagi novatorlik mehnatini yaxshilashdan iborat.

Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973-1048) ning ta’lim va tarbiya teznologiyasida o’qitish o’quvchilarni zeriktirmaslik va xotirasini toliqtirmaslik uchun, o’rganiladigan fanlarni tez-tez almashtirib turish zarurligi hamda o’qitishda turli ta’lim uslublaridan foydalanish haqidagi ilg’or fikrlari hozirgi kunda ham o’z dolzarbligini yo’qotmagan³. Beruniy o’qitish vositasi va metodlari haqida fikr yuritar ekan, “bizning

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармони. - Тошкент: “Адолат”, 2017.

³ Беруний. (“Қимматбоҳо тошларни билиб олиш ҳақида маълумотлар тўплами” “Минерология”) китобидан Танланган асарлар, IV жилд. Тошкент, 1974 й.

maqsadimiz o'quvchini toliqtirib qo'ymaslikdir, ha deb bir narsani o'qiyverish zerikarli bo'ladi va uning toqatini toq qiladi. Agar o'quvchi bir masaladan boshqa bir masalaga o'tib tursa, go'yo u xuddi turli-tuman bog'-rog'larda sayr qilgandek bo'ladi, bir bog'dan o'tar-o'tmas, boshqa bir bog' boshlanadi. Kishi ularning hammasini ko'rgisi va tomosha qilgisi keladi. Har bir narsa kishiga rohat bag'ishlaydi"-degan fikr bildirgan.

Darhaqiqat, jahon ilm-ma'rifatining buyuk namoyandasi Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy(783-859) induksiya yo'li bilan umumiy yechish usullarini hal etdi, deduktiya yo'li bilan umumiy usullar yordamida turli xususiy masalalarni yechdi⁴. Buyuk mutafakkir Muhammad Muso al-Xorazmiy bilimlarni egallashda ko'rgazmali vositalardan foydalanish, ta'limda mantiqiy tafakkurga, shaxsiy kuzatish va tajribalarga tayanish, savol-javob, bahs-munozara kabi ta'lim usullaridan kehg foydalangan holda o'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularda olgan bilimlarini amaliyotga tadbiiq eta olish bo'yicha valaka va ko'nikmalarini tarkib toptirish to'g'risida to'xtalib: "...sezgi orqali bilish, bu qisman bilish bo'lsa, mantiqiy bayon qilish va aqliy bilish esa haqiqiy bilishning muhim tomonini bayon etadi, ...insonning xulq-atvori, hatti-harakati mantiqiy fikrlashga asoslangandagina mukammal shakllanishi mumkin"⁵.

Insoniy munosabatlar mohiyatini anglash, o'quvchilarning manfaatlarini himoya qilish, qo'llab-quvvatlash, o'z kasbiga fidoiyluk namunasini ko'rsatish, pedagogik jamoda qabul qilingan kasbiy me'yorlarga rioya qilish, mehnatsevarlik va kasbiy burchini sidqidildan bajarish hamda shaxslararo muloqot qoidalariga amal qilishni kiritish mumkin. Shu jumladan, har bir har bir xalqning, elatning o'z udum va odatlari hamda turmush tarzi bor

Shuningdek, mutafakkir va ma'rifatparvar pedagoglar tomonidan yaratilgan pedagogik asarlar va tuzilgan dasturlarlar, kitoblardan foydalanib tuzilgan savol-javoblar asosida o'quvchilarda aqliy faollik, ziyraklik va hozir-javoblik sifatleri hamda go'zal nutq tarkib topgan. Bundan esa, sharqdan g'arbga siljigan sharqona ta'lim texnologiyasi, hozirgi kunga kelib, yangi pedagogik texnologiya ko'rinishida, g'arbdan sharqqa kirib kelgan degan xulosa kelib chiqadi.

Maktab fizika o'qituvchisining innovatsion faoliyati, yangilikni tahlil qilish, unga shaffof baho berish, kelgusidagi ijobiy harakatlariga manzilli maqsad qo'yishni bilishi va uning kontseptsiyasini shakllantirishi hamda samaradorligiga baho berishni o'z ichiga oladi.

ILMIY IZLANISH USLUBINING TAVSIFLANISHI

Innovatsion faoliyatning samaradorligi namoyon bo'lishida, maktab fizika o'qinuvchisining shaxsiyati va uning innovatsion faoliyatiga xos bo'lgan qobiliyatlarining quyidagi asosiy xususiyatlari: shaxsning ijodiy-motivatsion yo'nalganligi bilan xarakterlanadi.

Innovatsion faoliyatda eng muhim masalalardan biri bu – o'qituvchi shaxsidir. Bunda o'qituvchi novator, sermahsuk ijodiy shaxs bo'lishi, kreativ, keng qamrovli qiziqish va mashg'ullikni sezuvchi, ichki dunyosi boy bo'lishi hamda pedagogik yangiliklarga juda o'ch bo'lishi lozim.

Izlanishlar natijasida fizika o'qituvchisining innovatsion faoliyatga tayyorligi, me'yorlarni to'g'ri belgilashi bilan bir qatorda, quyidagi tamoyillarni o'zida namoyon qilganda innovatsion faoliyatning samaradorligi oshadi:

- innovatsion faoliyatga tayyorligi;
- innovatsion faoliyatga bo'lgan zaruriyatni anglashi;

⁴ К.Хошимов. Ўзбек педагогикаси антологияси.,Т.: “Ўқитувчи” НМИУ, 2010.

⁵ Р.Баходиров. Шарк мутаффакири. Абу Абдуллох ал-Хоразмий ва илимлар таснифи. Т.: Ўзбекистон нашриёти, 1995 й.

- shaxsiy maqsadlarini innovatsion faoliyat bilan moslashtirishi;
- innovatsion faoliyatni ijro etish uchub texnologik tayyorlik darajasi;

Shunday qilib, maktab ta'limida innovatsion faoliya xarakteri, kiritilgan yangilik xususiyatlari, fizika o'qituvchisining fasbiy kompetentligini va yangilik kiritish tashabbuskorligini hamda ishtirokchilarning innovatsion faoliyat zususiyatlarini belgilaydi.

INNOVATSION FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI NATIJALAR

Maktab ta'limidagi fizika o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini shakllantirish natijasida fuqaroik tushunchasining asosi sifatida insonning muayyan jamoada erkin faoliyat ko'rsatishi haqidagi yondashuvlarga oid bilimlarni singdirishni nazarda tutadi.

Fizika o'qituvchisining innovatsion faoliyatiga shayligi ikki yo'nalishda amalga oshirildi:

- yangiliklarni idrok qilishga innovatsion tayyorligini shakllanrish;
- har bir dars va amaliy mashg'ulotlarda yangilikka intilish.

Innovatsion faoliyani tashkil etishda o'quvchilarning o'quv faoliyati va ularni boshqarish alohida ahamiyatga ega. Innovatsion faoliyat ularning funktsiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari, uni amakga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik asoslarini o'rganish va maktab ta'limida o'quv jarayonini zamonaviy ta'lim texnologiyalari hamda psixologik ta'lim yutuqlari asosida jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini berdi⁶.

XULOSA

Maktab ta'limida fizikani o'qitishda innovatsion faoliyat shakllantirishi natijasida:

- fizika darslari va amaliy mashg'ulotda, jonsiz tabiat va undagi jarayonlar haqida yetarlicha axborot olish osonlashadi hamda adaptatsiya davri qisqaradi;
- fizika o'quv dasturlarining tizimliliigi yaxlitlanadi;
- fizikadagi mashg'ulotlarning variativligi ta'minlanadi;
- yuklamalarni hisoblash, ularning monitoringini yuritish yengillashadi;

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармони. - Тошкент: “Адолат”, 2017
2. Р.А.Мавлонова, Н.Рахмонкулова, К.Матназарова, М.Ширинов ва П.Холматовлар. Умумий педагогика дарслик. ОЎЮ талаблари учун дарслик. Т.: 2016 йил Наврўз нашриёти.
3. Н.Азизходжаева. Педагогик texnologiyalar va pedagogik mahorat –Т.: 2006
4. К.Хошимов, С.Нишонова, М.Иномова ва Р.Ҳасановлар. Педагогика тарихи. Ўқув қўлланма.Т.: Ўқитувчи нашриёти 1996 й.
5. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учебн. пособие /Под ред. Ю.В. Яковца. – М.: РАГС, 2000.
6. Беруний. (“Қимматбохо тошларни билиб олиш хақида маълумотлар тўплами” “Минерология”) китобидан Танланган асарлар, IV жилд. Тошкент, 1974 й.
7. Р.Баходиров. Шарқ мутаффакири. Абу Абдуллох ал-Хоразмий ва илмлар таснифи. Т.: Ўзбекистон нашриёти, 1995 й.
8. А.Кулагин. Оценка и самооценка научной организации. Инновационная экономика. 2011

⁶ Azizhodjayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat –Т.: 2006